

SÍNDROME PULMÓN-RIÑÓN COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE VASCULITIS ANCA

C. Díaz González¹, A. García Sampedro¹, K. Vaca Guzmán Montero¹, L. López Candás¹, L. Artiga Sainz².

Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario de Cabueñes (1). Servicio de Medicina Interna, Hospital de Jove (2).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El **síndrome pulmón-riñón** es una entidad clínica grave caracterizada por la asociación de hemorragia alveolar difusa e insuficiencia renal aguda, con elevada morbimortalidad siendo las vasculitis asociadas a ANCA una de sus principales causas.

El **objetivo** es describir un caso de síndrome pulmón-riñón como forma de presentación de una vasculitis asociada a ANCA y resaltar la importancia del diagnóstico precoz y tratamiento intensivo.

MATERIAL Y METODO

- Mujer de 59 años con hipertensión arterial de mal control, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia e ictus lacunar en 2021. Además, hipoacusia crónica y episodios recientes de ojo rojo bilateral en estudio por sospecha de uveítis.

Acude a Urgencias por cuadro de varios días de evolución de náuseas, vómitos y diarrea acuosa, con escasa ingesta y pérdida ponderal aproximada de 4 kg. Asociaba tos seca persistente y episodios intermitentes de artritis en pequeñas articulaciones de las manos, de carácter autolimitado.

En la exploración: consciente, orientada y hemodinámicamente estable (TA 140/80 mmHg, FC 70 lpm), afebril y con saturación basal conservada. Destacaba taquipnea superficial sin signos de trabajo respiratorio con roncus bilaterales en la auscultación pulmonar. El abdomen no era doloroso, sin visceromegalias ni edemas periféricos.

RESULTADOS

- En la **analítica inicial** se objetivó **fracaso renal agudo grave** (AKIN III), con creatinina de 10 mg/dL y urea de 260 mg/dL, asociado a **proteinuria significativa**.
- Se realizó una **ecografía abdominal** que mostró leve ectasia pielocalicial derecha sin datos de obstrucción relevante.

Durante las primeras horas de ingreso presentó un **empeoramiento clínico brusco**, con anemización aguda (Hb 6,7 g/dL) y deterioro respiratorio progresivo con insuficiencia respiratoria hipoxémica. La paciente precisó ser trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde precisó intubación orotraqueal, ventilación mecánica invasiva, sedación profunda, bloqueo neuromuscular y decúbito prono.

- La **radiografía de tórax (imagen 1)** evidenció infiltrados alveolares bilaterales, confirmándose en **TAC torácico (imagen 2)** la presencia de **hemorragia alveolar difusa**.

- La **broncoscopia** se describieron secreciones hemáticas bilaterales y petequias bronquiales siendo el lavado broncoalveolar fue negativo para bacterias, *Pneumocystis jirovecii* y hongos. Asimismo, **hemocultivos, urocultivo, serologías y antígenos urinarios** resultaron negativos, **descartándose etiología infecciosa**.
- El estudio inmunológico mostró positividad para **anticuerpos anti-PR3**, orientando a una vasculitis asociada a ANCA, siendo la más probable una **granulomatosis con poliangeítis**.

Se instauró tratamiento con bolos de metilprednisolona, ciclofosfamida intravenosa y plasmaféresis seriada, además de hemodiálisis urgente evolucionando favorablemente, con mejoría progresiva respiratoria y recuperación de la función renal.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

- El síndrome pulmón-riñón es una urgencia médica con elevada morbimortalidad, en la que las vasculitis asociadas a ANCA representan causas principales. Este caso evidencia cómo síntomas iniciales inespecíficos, como artralgias y afectación ocular, pueden preceder a manifestaciones graves de enfermedad sistémica.
- El reconocimiento temprano y el manejo multidisciplinar, con inmunosupresión intensiva, fueron determinantes para la evolución favorable.